

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489778>

УДК 004.451.25

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

А.А. Позднякова,
студентка 3 курса, спец. «Педагогическое образование», профиль
«Управление в сфере образования»

Н.В. Кирий,
проф., к.пед.н.,
НИУ «БелГУ»,
г. Белгород

Аннотация: В статье рассматривается вопрос формирования имиджа образовательной организации. Дается определение, что такое имидж и его составляющие. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как конкурентность образовательных услуг. Большое место в работе занимает разработка и апробация модели формирования имиджа образовательной организации средствами массовой информации. В работе предлагается система разработанных мероприятий и освещение мероприятий в СМИ для формирования имиджа учреждения.

Ключевые слова: имидж образовательной организации, внешний имидж, внутренний имидж, СМИ

MANAGEMENT OF THE PROCESS OF FORMING THE IMAGE OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION BY THE MEDIA

A.A. Pozdnyakova,

3rd year student, specialty "Pedagogical education", profile "Management in the field of education"

N.V. Kyriy,

Professor, Ph.D.,

NRU "BelSU",

Belgorod

Annotation: The article deals with the issue of forming the image of an educational organization. The definition of what an image is and its components is given. The study is conducted through consideration of such problems as the competitiveness of educational services. A large place in the work is occupied by the development and testing of a model for forming the image of an educational organization by the media. The paper proposes a system of developed events and coverage of events in the media to form the image of the institution.

Keywords: image of an educational organization, external image, internal image, mass media

В настоящее время каждая организация нуждается в создании имиджа, так как с каждым годом появляется все больше конкурентных организаций, и каждая в свою очередь желает выглядеть достойно на рынке образовательных услуг.

Данной темой начали заниматься еще в 90-х, но так как все не до конца изучено, появляются новые публикации таких авторов, как В.Г. Афанасьев, Ю.А. Васильев, Ю.А. Конаржевский, М. М. Поташник и др.; теория моделирования А.У. Варданян, Уемов, В.А. Штофф и др. [1-2].

Из данных публикаций, можно сделать вывод, что каждое образовательное учреждение имеет свой имидж, не зависимо от того хороший он или плохой. Но для того, чтобы организация пользовалась спросом, была на хорошей ступени развития необходимо ей заниматься, а именно продвигать.

Имидж образовательной организации бывает как внешний, так и внутренний.

Внешний имидж – название, оформление помещений и территории, имидж персонала и т.д. – символы, которые в сознании окружающих будут ассоциироваться с данным детским садом и вызывать определенное настроение. Первое впечатление о ДОО связано именно с этим аспектом имиджа [3-5].

Внутренний имидж – это взгляд на ДОО глазами сотрудников, а также глазами родителей и детей при общении с ними. Он проявляется в отношении сотрудников к работе, руководителю и родителям воспитанников, их энтузиазме, преданности детскому саду и основан на своеобразии внутреннего пространства.

К большому сожалению, не каждый потребитель образовательных услуг смотрит на внутренний имидж образовательной организации. В первую очередь каждый человек обращает свое внимание на то, как выглядит образовательное учреждение, что пишут о нем в сети Интернет. Не даром говорят: «Встречают по одежке, а провожают по уму».

Управление внешним имиджем образовательного учреждения нацелено на следующее: информирование о различных инновационных проектах; широкая пропаганда достижений, демонстрация наград и т. д.

Самый быстрый способ информирования – это Интернет, а именно средства массовой информации. Ведь именно они разносят очень быстро информацию, тем самым формируя имидж образовательной организации.

Проведя исследование в МАДОУ «Детский сад «Белочка» села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской области» с целью выявления уровня сформированности имиджа образовательной организации средствами массовой информации.

Которое показало, что результаты констатирующего этапа эксперимента недостаточно высокие и имеется необходимость в разработке и апробировании модели формирования имиджа дошкольной образовательной организации средствами массовой информации.

Опираясь на работы М.В. Томиловой, под моделью формирования имиджа образовательной организации мы понимаем обобщенный способ создания образа организации, формируемого в общественном и индивидуальном сознании представителей целевой аудитории с использованием СМИ и сети Интернет [6-7].

Исходя из определений и работ М.В. Томиловой, мы пришли к выводу, что есть определенные компоненты модели, без которых невозможно формирование имиджа образовательной организации.

Таковыми компонентами модели оказались: субъект имиджа; цель формирования имиджа; принципы построения модели формирования имиджа; субъекты взаимодействия по формированию имиджа; условия формирования имиджа; структурные компоненты имиджа образовательной организации; ожидаемый результат.

Субъектом формирования имиджа в нашем исследовании выступает МАДОУ «Детский сад «Белочка». Целью, выступает формирование положительного имиджа МАДОУ «Детский сад «Белочка». В качестве основополагающих принципов нами определены: принцип обусловленности и личностного подхода, учет групповых, общественных интересов и ценностей. Следующим компонентом предложенной нами модели представляет субъектов взаимодействия направленного на формирование имиджа: СМИ, Интернет. Это городские печатные издания, городские информационные Интернет порталы, официальный сайт МАДОУ «Детский сад «Белочка» и официальная группа в социальной сети «ВКонтакте». Это все представляет собой инструмент вхождения детского сада в медиапространство и взаимодействия с целевыми группами аудитории.

Так же мы определили и включили в модель внешние и внутренние условия формирования имиджа дошкольной образовательной организации. К внешним условиям мы отнесли те, которые проявляются во внешней среде и ориентированы на потребителей услуг и социальных партнеров (символика, эмблема, внешний облик зданий и территории детского сада, модернизация игрового оборудования, внешний облик работников и воспитанников организации). Внутренние условия складываются из впечатлений о работе и отношениях внутри коллектива (этика отношений внутри

коллектива, традиции организации, возможности профессионального роста и развития и др.).

Структурные компоненты имиджа образовательной организации: имидж финансово-стабильной развивающейся организации; имидж образовательных услуг; имидж педагогических кадров; имидж созданной развивающейся предметно-пространственной среды; имидж воспитанников; имидж партнеров [8].

Ожидаемый результат, также выступает компонентом модели формирования имиджа и является отражением цели, лежащей в ее основе. А именно сформированность имиджа образовательной организации.

Предлагаемая модель формирования имиджа дошкольной образовательной организации средствами массовой информации представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Модель управления процессом формирования имиджа дошкольной образовательной организации средствами массовой информации

После создания модели, было принято решение создать эффективные направления формирования имиджа образовательной организации средствами массовой информации. А именно провести следующую работу:

1. Определена тематика имиджформирующих информационных материалов по каждому из структурных компонентов имиджа: имидж финансово-стабильной развивающейся организации; имидж образовательных услуг; имидж педагогических кадров; имидж созданной развивающейся предметно-пространственной среды; имидж воспитанников; имидж партнеров.

Так была определена тематика публикаций, ориентированных на формирование имиджа финансово стабильной развивающейся организации. Например, «Подводим итоги года» – серия публикаций о результатах деятельности организации за год; «Подводим итоги комплектования» – серия публикаций в течение периода комплектования, отражающие степень востребованности организации; «Страницы истории» – серия публикаций о значимых событиях становления и развития организации и другие.

Тематика публикаций, ориентированных на формирование имиджа образовательных услуг соответствовала двум основным направлениям образовательной деятельности организации: образовательная деятельность в рамках освоения ООП детского сада и дополнительное образование.

Тематика публикаций о содержании и условиях предоставления образовательных услуг в рамках освоения ООП соответствовала содержанию образовательной деятельности с детьми, такие как: «Здоровьесберегающие технологии в детском саду», «Гендерное воспитание: вопросы и ответы» и т.д.

Публикации, посвящённые дополнительному образованию деятельности МАДОУ: деятельности отдельных кружков. Например: «Учим английский, играючи!»; достижениям детей и педагогов, охваченных дополнительным образованием.

Такой компонент как имидж педагогических кадров формировался публикациями, направленными на: презентацию достижений педагогов организации; знакомство с работниками организации через серию публикаций «Планета детства» в лицах» «Сердце отдаю детям» – о А.И. Орловой и другие.

Имидж созданной развивающей предметно-пространственной среды формировался серией публикаций: об условиях, созданных в детском саду («Приходи в наш детский сад», «Мы готовы принять новых воспитанников» и другие); об итогах подготовки к новому учебному году («Мы готовы к началу учебного года»), к летней оздоровительной кампании («Ура! Летняя пора!»); о создании новых материально-технических условиях в детском саду («Открываем новые группы», «Новая спортивная площадка в детском саду и другие»).

Имидж воспитанников детского сада МАДОУ «Детский сад «Белочка» формировался: серией публикаций «Книга рекордов»; серией публикаций, которые знакомили нас с детьми «Планета детства» в лицах («Надя Тарасова – звездочка детского сада, и другие»).

Имидж партнерства организации формировался: серией публикаций о сотрудничестве детского сада и семьи в образовательном процессе раскрывала важный аспект ФГОС («Самый лучший папа» – о мероприятии, приуроченном ко Дню защитника отечества); группой публикаций, раскрывающих аспекты социального партнерства с образовательными, культурными, спортивными организациями города с целью реализации ООП и обеспечения качества образования: «Зелёный огонёк – 2022» – о ходе и результатах сотрудничества с городским отделом ГИБДД по реализации задачи снижения детского дорожно-транспортного травматизма; «Здравствуй, музей!» – о мероприятии программы сотрудничества с Краеведческим музеем.

2. Осуществлялось планирование размещения материалов, предназначенных к освещению в СМИ и сети Интернет. Содержание формировалось исходя из принципов конкретности изложения, достоверности информации, яркости и эмоциональной насыщенности представляемых образов.

Таким образом, нами была разработана и апробирована модель формирования имиджа дошкольной образовательной организации средствами массовой информации и определена тематика имиджформирующих информационных материалов по каждому из компонентов. Осуществлялось планирование, и шла работа над

содержанием материалов, предназначенных к освещению в СМИ и сети Интернет.

Завершающим этапом нашей работы стало проведение контрольного этапа, целью которого являлось определение результатов апробации модели управления процессом формирования имиджа дошкольной образовательной организации МАДОУ «Детский сад «Белочка» средствами массовой информации.

Анализ представленных данных контрольного этапа эксперимента позволяет сделать вывод о повышении уровня сформированности имиджа образовательной организации – наблюдается положительная динамика по трем компонентам имиджа (информационный, оценочный, поведенческий).

Таким образом, качественные изменения имиджа образовательной организации возможны благодаря определению структурных компонентов имиджа дошкольной образовательной организации; разработке и внедрению модели управления процессом формирования имиджа дошкольной образовательной организации взаимодействия со средствами массовой информации.

Список литературы

- [1] Гучанова А.С. Управление созданием имиджа образовательного учреждения / А.С. Гучанова // Молодой ученый. – 2016. № 24 (128). 520-523 с.
- [2] Панасюк А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники / А.Ю. Панасюк. – М.: Омега-Л, 2015. 266 с.
- [3] Пискунов М.С. Имидж образовательного учреждения: структура и механизмы формирования / М. С. Пискунов // Мониторинг и стандарты в образовании. – 1999. № 5. 45-51 с.
- [4] Сидорова А.С. Имидж как условие управления качеством поликультурного воспитания в дошкольном учреждении / А.С. Сидорова // Региональный подход к поликультурному образованию детей и молодежи: материалы Всероссийской научно-практической конференции / под. ред. Е.В. Ключевой, Т.В. Наумовой. – Арзамас, Арзамасский филиал, 2016. 518-522 с.

[5] Современный словарь иностранных слов: [25000 слов] / авт. – сост. Л. Орлова. – Минск: Харвест, 2010. 447 с.

[6] Тюрганова Т.Е. Школьное СМИ как фактор формирования позитивного имиджа образовательного учреждения / Т.Е. Тюрганова // Инновационная наука. – 2020. №6. 112-113 с.

[7] Хачикян Е.И. Имидж современного руководителя образовательной организации: психолого-педагогический аспект / Е.И. Хачикян // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. №72-3. 343-345 с.

[8] Щербаков А.В. Имидж образовательного учреждения // Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2018. № 9. 39-46 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Guchanova A.S. Management of the creation of the image of an educational institution / A.S. Guchanova // Young scientist. – 2016. No. 24 (128). 520-523 p.

[2] Panasyuk A.Yu. Image formation: strategy, psychotechnologies, psychotechnics / A.Yu. Panasyuk. – М.: Omega-L, 2015. 266 p.

[3] Piskunov M.S. Image of an educational institution: structure and mechanisms of formation / M. S. Piskunov // Monitoring and standards in education. – 1999. No. 5. 45-51 p.

[4] Sidorova A.S. Image as a condition for managing the quality of multicultural education in a preschool institution / A.S. Sidorova // Regional approach to the multicultural education of children and youth: materials of the All-Russian scientific and practical conference / under. ed. E.V. Klyueva, T.V. Naumova. – Arzamas, Arzamas branch, 2016. 518-522 p.

[5] Modern dictionary of foreign words: [25000 words] / ed. – comp. L. Orlova. – Минск: Harvest, 2010. 447 p.

[6] Tyurganova T.E. School media as a factor in the formation of a positive image of an educational institution / T.E. Tyurganova // Innovative science. – 2020. No. 6. 112-113 p.

[7] Khachikyan E.I. The image of a modern head of an educational organization: a psychological and pedagogical aspect / E.I. Khachikyan // Problems of modern pedagogical education. – 2021. No. 72-3. 343-345 p.

[8] Shcherbakov A.V. Image of an educational institution // Handbook of the head of an educational institution. – 2018. No. 9. 39-46 p.

© А.А. Позднякова, 2022

Поступила в редакцию 23.11.2022

Принята к публикации 08.12.2022

Для цитирования:

Позднякова А.А. Управление процессом формирования имиджа образовательной организации средствами массовой информации // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). С. 123-132. URL: <https://ip-journal.ru/>